

**Mit Blut, nicht mit Tinte,
geschrieben!**

–

Oder doch nur in Holz geschnitzt?

Die Überlieferungs- und Rezeptionsgeschichte von
Drakons Gesetz über die Tötung

Louis Philipp Heimann
orcid.org/0000-0002-0816-3678

Inhalt

I. Einleitung	2
II. Der <i>Kylonfrevel</i> als historischer Kontext.....	3
II. Die Quellen und Testimonia zu Drakons Gesetz.....	5
II.i. Die Neuaufzeichnung.....	5
II.ii. »Haben wir noch ein Statut übrig?« – Weitere Bestimmungen zu Drakons Gesetz bei Demosthenes.....	8
II.iii. Weitere Testimonia	13
III. Blut oder Tinte?.....	14
V. Weder Blut noch Tinte, sondern in Holz geschnitzt!.....	17

I. Einleitung

Drakon war ein Gesetzgeber der athenischen *pólis* im 7. Jhd. v. d. Z. Über ihn selbst ist in fast nichts bekannt. Entweder war er ein speziell berufener Gesetzgeber oder ein Angehöriger der *thesmothétai*.¹ Gewiss ist aber, dass er ca. um 621 v. d. Z. ein Gesetz über die Tötung aufschreiben ließ.² Dieses war das erste verschriftliche Gesetz in Attika und hatte deshalb lange Zeit einen großen symbolischen Stellenwert für die athenische *pólis*.³ Lange Zeit jedoch wurde Drakons Gesetz meist mit Härte und Unbarmherzigkeit in Verbindung gebracht. Wovon sich die Redewendung *Drakonische Strafen* sogar bis in unsere heutige Zeit gehalten hat.⁴ Dieses Bild hat sich mit der Ausbildung der Geschichtswissenschaft als wissenschaftliche Disziplin grundlegend geändert. Dies ergibt die Frage woher die lange Zeit vorherrschende negative Rezeption kam.

Deshalb wird zuerst ein Blick auf den historischen Kontext geworfen in dem Drakon sein Gesetz erlassen hat. Nicht wenige Forschende vermuten, dass Drakons Gesetz vor dem Hintergrund des s.g. *Kylonfrevels* entstanden ist. Anschließend wird ein detaillierter Überblick über die Quellenlage und Überlieferungsgeschichte gegeben. Begonnen wird mit der ältesten und umfangreichste Quelle, einer 200 Jahre später entstandenen Abschrift; gefolgt von vermeintlichen Zitaten aus dem Gesetz, in einer nochmals 50 Jahren später gehaltenen Rede des athenischen Demagogen und Redners Demosthenes und anschließend noch weiteren, aber hoch umstrittenen und fragmentarischen, Erwähnungen in anderen Quellen. Damit soll die Unsicherheit veranschaulicht werden, die heute darüber herrscht, was wirklich Teil von Drakons Gesetz über die Tötung war und was nicht. Mit Blick auf die aktuelle Forschung werden die gesammelten Bestimmungen, die Drakons Gesetz vermeintlich enthalten hat, einer Revision unterzogen und mögliche Veränderungen und Vermischungen mit späteren Gesetzen ausgeschlossen.

* Vgl. Plut. Sol. 17.2.

¹ Vgl. Paus. 9.36.8 und Clement Strom. 1.80.1. Die sechs *thesmothétai* waren Teil der *árbontes*, ein Kollegium der höchsten Staatsämter, welches die Herrschaft der Könige in Attika ablöste. Zuerst bestand dieses womöglich aus drei verschiedenen Ämtern. Diese waren der *árbôn*, als das zivile Oberhaupt, der *basileús* – auch *árbôn basileús* genannt – als der religiöse Führer und der *polémarchos*, als militärischer Führer Attikas. Später erweiterten jene sechs *thesmothétai* und ein Schriftführer den Kreis der *árbontes* auf zehn Mitglieder. Vgl. Welwei: Polis, S. 60-62.

² Develin: Officials, S. 31-32.

³ Antiph. 5.14=6.2, Aristot. Ath. pol. 41.2, Joseph. Ap. 1.21 und Gell. 11.18.2 benennen das Gesetz über die Tötung, als das älteste Gesetz Athens.

⁴ Die Redewendung findet sich in zahlreichen Sprachen wieder. Vgl. beispielhaft Rupert: Strafen, o. A.: measures/o. A.: attentat.

Darauf aufbauend wird ein Abriss über die Rezeption des Gesetzes in der Antike gegeben und eventuelle Deutungsschemata festgestellt. Abschließend fasst ein kurzes Fazit die gewonnenen Ergebnisse zusammen und stellt sie gegenübergestellt.

II. Der Kylonfrevel als historischer Kontext

Die These, dass das Gesetz über die Tötung vor dem Hintergrund des s.g. *Kylonfrevels* entstanden ist, findet in der Forschung weitgehend Zuspruch.⁵ Deshalb wird an dieser Stelle der Hintergrund, vor dem Dracon sein Gesetz erlassen hat, genauer beleuchtet.

Kylon war ein, aus einer der führenden Familien Athens stammender, Adliger, der um 640 v. Chr. bei den olympischen Spielen siegte.⁶ Vielleicht war er ein Schwiegersohn des *tyrannos Theagénēs* aus *Mégara*.⁷ Sicher ist, dass er entweder um 636 oder 632 v. d. Z. versucht hat mit seiner *betaireía* die Akropolis in Athen zu besetzen und selbst eine *tyrannís* zu errichten.⁸ Dieser Versuch scheiterte aber am Widerstand der höchsten Staatsbeamten, seien es die *árchontes* oder *prytánies tón naukrárōn* die, mit Hilfe eines Aufgebots der Bürgerschaft, Kylon und seine Anhänger belagerten.⁹ Als Folge der absehbaren Niederlage, flüchteten sich die Kylonanhänger, als *bikétai*, an Altäre und Götterbilder auf der Akropolis.¹⁰ Durch den nahenden Hungertod der Eingeschlossenen, drohte wahrscheinlich eine Befleckung der Altäre und Götterbilder im religiösen Sinne¹¹ Daraufhin wurde ihnen das Angebot unterbreitet sie am Leben zu lassen, wenn sie sich von den Altären und Götterbildern

⁵ Vgl. Stroud: Dracon, S. 70-74, Gagarin: Dracon, S. 20-21 (zitiert nach Gagarin: Early Greek Law, S. 59, Anm. 25), ebd., S. 137, Finley: Welt, S. 133, Welwei: Athen, S. 138, Welwei: Polis, S. 151, Humphreys: Approach, S. 21-22, Carawan: Rhetoric, S. 4; 43, Sickinger: Records, S. 15; 23, Schmitz: Strafen, S. 35-36, Schmitz: Gesetz, S. 1-4; 9-13, wohl auch Thür: Gesetzeskodizes (zitiert nach Gagarin: Greek Law, S. 94, Anm. 6), Forsdyke: Exile, S. 84-90, Carey: Search, S. 1, Anm. 1. Gegen einen Zusammenhang: Vgl. Gagarin: Oral Law, S. 4-8, Gagarin: Greek Law, S. 94-96; 102. Vgl. auch Phillips: Avengers, S. 237, der, noch über den Kylonfrevel hinaus, eine starke soziale und ökonomische Krise, zwischen dem Volk und dem Adel, als mögliche Ursache sieht.

⁶ Als Quellen für den *Kylonfrevel* vgl. Hdt. 70-71, Thuk. 1.126, Aristot. Ath. pol. 1, Plut. Sol. 12 und Paus. 7.25.3.

⁷ Thuk. 1.126.3. *tyrannos* – zu Deutsch Tyrann – hatte in archaischer Zeit noch nicht die uns heute geläufige Semantik eines Gewaltherrschers, sondern stand eher vergleichbar für Alleinherrscher oder auch König. Vgl. Victor: Τύραννος.

⁸ Zum Diskurs über die Datierung vgl. Develin: Officials, S. 30-31. Zu dieser Zeit bezeichnete *betaireía* die Gefolgschaft einflussreicher Adliger. Vgl. Welwei: Polisbildung.

⁹ Laut Thuk. 1.126.7-8 belagerte erst das Volk die Usurpatoren und beauftragte erst später die *árchontes* mit der weiteren Belagerung. Dies ist möglicherweise ein Einschub des Thukydides selbst, um dem Volk in dieser Geschichte mehr Gewicht zu verleihen, da weder Hdt. 5.71, noch Plut. Sol. 12 davon spricht. Die *prytánies tón naukrárōn* – Vorsteher der *naukraríaí* – hatten laut Hdt. 5.71.2, im Gegensatz zur Darstellung von Thuk. 1.126.8 und Plut. Sol. 12.1, zu dieser Zeit die höchste Amtsgewalt in Athen inne. Die *naukraríaí* waren vermutlich Unterabteilungen, der damals noch erblich bedingten, Gemeinschaften, den *phylai*, denen jeder Bürger der athenischen *pólis* angehören musste. Auf Grund der geringen Quellenlage ist die Funktion der *naukraríaí* nicht sicher zu benennen. Vgl. Schubert: Naukrarien.

¹⁰ Durch das Ritual der *biketeía* ersuchten Schutzfliehende – *bikétai* – Zuflucht im Heiligtum einer Gottheit. Vgl. Scheer: Gottheit und insbesondere die Seiten 172-178 dediziert zum *Kylonfrevel*.

¹¹ Thuk. 1.126.9-11.

entfernten.¹² Dies deutet darauf hin, dass es schon bereits zu dieser Zeit ein Gesetz – oder zumindest einen Rechtsbrauch – gegen die Errichtung einer *tyrannis* gab, welches die Aspiranten für *átimos* erklärte und infolgedessen die Kylonanhänger, wegen ihrer gescheiterten Unternehmung, mit dem Tode rechnen mussten.¹³ Als die Kylonanhänger jedoch auf das Angebot eingingen wurden die Herauskommenden, trotz des Versprechens, dass sie am Leben gelassen werden, getötet. Ein Teil konnte aber erneut zu den Götterbildern und Altären flüchten. Sie wurden jedoch ebenso getötet, obwohl sie den göttlichen Schutz ersucht hatten.¹⁴ Die Tötung und die daraus resultierende religiöse Befleckung des Heiligtums, führte zum Vorwurf des Götterfrevels an den *árchon*, bzw. *prytáneis*, Megakles und seine Gefolgschaft, die dafür verantwortlich gemacht wurden.¹⁵ Es folgte ein jahrzehntelanger Konflikt zwischen den überlebenden Kylonanhängern und den Hinterbliebenen der Getöteten auf der einen Seite und der Familie und Gefolgschaft des Megakles auf der anderen Seite.¹⁶ Der Konflikt spaltete Athen für lange Zeit und konnte erst, nach beinahe vierzig Jahren, durch Solon sistiert werden, indem über die die Beschuldigten ein Gerichtsverfahren gehalten wurde. Das Gericht befand die Familie des Megakles und seine Gefolgschaft des Götterfrevels für schuldig, diese mussten das Land verlassen und schließlich wurden sogar die Gebeine der verstorbenen Angehörigen ausgegraben und außer Landes geschafft wurden.¹⁷

Gerade am Letztgenannten zeigt sich der tiefgreifende Einschnitt den das Ereignis des *Kylonfrevels* und seine Nachwirkungen für die die athenische *pólis* hatten. Wie gezeigt wurde, spaltete der Frevel die Bürgerschaft in zwei verfeindete Lager. Vermutlich kam es zu einer Reihe von Blutracheankündigungen von Seiten der Angehörigen, der Getöteten, die die Tötung an den Altären als nicht berechtigt angesehen haben dürften und den Tod ihrer Angehörigen sühnen wollten.¹⁸ Als Folge daraus hätten dann die von Blutrache Bedrohten

¹² Vgl. Hdt. 5.71.2 und Thuk. 1.126.11. Plut. Sol. 12.1 berichtet, dass ihnen ein Gerichtsverfahren zugesichert worden war; dies lässt sich jedoch nicht durch die anderen Quellen verifizieren.

¹³ Vom Gesetz gegen die Errichtung einer *tyrannis* ist bisher nur bekannt, dass es bereits vor dem athenischen Solon existierte hat. Vgl. Plut. Sol. 19.3 und Aristot. Ath. pol. 16.10. *Atimía* – zu Deutsch: »Ehrlosigkeit« – kam zu dieser Zeit wohl dem mittelalterlichen »vogelfrei« nahe und bedeutete den Zustand völliger Rechts- und Schutzlosigkeit der betroffenen Person, sodass diese, im athenischen Rechtsraum, von jedem getötet werden konnte. In späterer Zeit existierte die *atimía* wohl, neben dieser auch in abgemilderter Form weiter. Neben dem Versuch zur Errichtung einer *tyrannis* wurde wohl auch Hochverrat mit *atimía* sanktioniert. Vgl. Dmitriev: *Atimia* und Forsdyke: *Exile*, S. 10-11; 266.

¹⁴ Vgl. Thuk. 1.126.1 und Plut. Sol. 12.1.

¹⁵ Vgl. Hdt. 5.71.2, Thuk. 1.126.11 und Plut. Sol. 12.2

¹⁶ Vgl. Plut. Sol. 12.2

¹⁷ Vgl. Aristot. Ath. pol. 1 und Plut. Sol. 12.2-3

¹⁸ Zu dieser Zeit und auch noch später galt bei Tötungsdelikten das Racherecht der Verwandten. Denn diese hatten, nach der damaligen allgemeinen Vorstellung, die religiöse Pflicht, durch das Blut des Täters, den Tod

außer Landes weichen müssen, um sich der Blutrache zu entkommen. Das Problem dabei bestand wohl darin, dass die *Megaklesanhänger* die Tötung als gerechtfertigt angesehen haben dürften, da die Tat zwar frevelhaft war, aber dennoch dazu diente eine *tyrannis* zu verhindern, auf deren Errichtung vermutlich die *atimía* der Usurpatoren stand. Als schon bereits ein nicht unbedeutender Teil der athenischen Bevölkerung fliehen musste, wurde wahrscheinlich Drakon damit beauftragt eine drohende *stásis* zu verhindern.¹⁹ Sein Gesetz über die Tötung stellt einen Versuch dar, die akute Frage, wann eine Tötung vorsätzlich, nicht vorsätzlich oder berechtigt war, zu klären und insbesondere verbindliche Regeln, für die *aidesis* zwischen den Angehörigen eines Getöteten und dem im Exil befindlichen Totschläger zu kodifizieren.²⁰

II. Die Quellen und Testimonia zu Drakons Gesetz

II.i. Die Neuaufzeichnung

Das Gesetz über die Tötung ist heute nicht mehr im Original, sondern nur noch in Form einer über 200 Jahre später entstandenen Abschrift, erhalten. Nach dem Sturz der, ein Jahr zuvor errichteten, Oligarchie und der Wiederherstellung der Demokratie im Jahr 410/409 v. d. Z., kam es in Athen zur Sammlung, Revision und Wiederveröffentlichung der bestehenden Gesetze.²¹ Als dafür zuständige Beamte, wurden die *anagrapheis* berufen. In der heutigen Forschung besteht Unsicherheit darüber, inwieweit der erhaltene Text der Abschrift dem Originaltext von Drakons Gesetz entspricht. Die Meinungen dazu erstrecken sich von der Erhaltung des Originaltextes, über die Erhaltung des Originaltextes mit Erweiterungen, bis hin zu einer Veränderung des Gesetzes, sei es schon vor der Wiederaufzeichnung oder währenddessen durch die *anagrapheis*.²² Die Forschungsdebatte verdeutlicht, die unsichere

des Erschlagenen zu rächen. Vgl. Koerner: Gesetzestexte, S. 33 und Heitsch: Aidesis, S. 16-17. Siehe auch jüngst, die angestrebte Analogie, der Blutrache im antiken Griechenland mit der in Albanien, in Funke: Drakon.

¹⁹ *Stásis* bezeichnete inneren Unruhen in einer griechischen *pólis*, die durch soziale und wirtschaftliche Spannungen oder inneraristokratische Konflikte hervorgerufen wurden und im äußersten Fall in einem offenen Bürgerkrieg münden konnten. Vgl. Van Wees: Stasis und insbesondere mit die S. 17-18 und 23-25 zum *Kylonfrevel*.

²⁰ Die *aidesis* – zu Deutsch soviel wie Aussöhnung oder Versöhnung – bezeichnet im archaischen Blutracheverfahren den Vorgang der Konfliktbeilegung zwischen den Angehörigen des Getöteten und dem Totschläger. Möglicherweise geschah dies in Form eines wie auch immer gearteten Vertrages, der die Zahlung eines Wergeldes und/oder den Schwur von Eiden vorsah. Der Totschläger konnte nach erfolgter *aidesis* wieder nach Attika zurückkehren, ohne sich der Gefahr der Blutrache ausgesetzt zu sehen. Vgl. dazu ausführlich Heitsch: Aidesis

²¹ Vgl. Lys. 30 und Andok. 1.81-84.

²² Beibehaltung des Originaltextes: vgl. Stroud: Drakon, S. 60-64, Stroud: Aristotle, S. 205, Anm. 4, Schmitz: Strafen, S. 16, Anm. 33, Schmitz: Gesetz, S. 10, Gallia: republication, Gagarin: Oral Law, S. 9, Anm. 16, Gagarin: Greek Law, S. 93-94. Originaltext mit Ergänzungen: Gagarin: Drakon, 65-79, (zitiert nach: Stroud:

Quellenlage, auf der die Forschung zu Drakons Gesetz beruht. Darüber hinaus sind von der Abschrift auch nur noch das einleitende Dekret und ein Stück des ersten *áxon* erhalten.²³ Durch die darauffolgende Unterüberschrift »zweiter *áxon*« ist jedoch bekannt, dass das Gesetz mehrere *áxones* enthalten haben muss.²⁴

Zu Beginn der Abschrift berichtet ein Dekret über den Volksbeschluss zur erneuten Veröffentlichung des Gesetzes Drakons. Demnach soll der *basileús* das Gesetz den *anagraphéús* übergeben, damit diese jenes auf einer Marmorstele vor der *stóa basileíos* aufstellen lassen.²⁵

Der darauffolgende erste *áxon* lässt sich chronologisch in sieben Sinnabschnitte unterteilen. Als Erstes wird die Regelung der nicht vorsätzlichen Tötung aufgeführt. So soll *auch* auf eine nicht vorsätzliche Tötung die *phygḗ* des Totschlägers folgen.²⁶ Anschließend werden als Zweites die Kompetenzen zur Entscheidung über die Vorsätzlichkeit einer Tötung festgelegt. An dieser Stelle wird, neben der eigenhändigen Tötung, auch explizit die Tötung durch Anstiftung aufgeführt. Die *basileús* sollen dabei das Verfahren, bei einer umstrittenen Vorsätzlichkeit, (ein-)leiten und die *ephétai* sollen darüber abstimmen.²⁷ Die

Aristotle, S. 205). Veränderung des Gesetzes: Ruschenbusch: Rez., S. 815, Heitsch: Aidesis, S. 19, Heitsch: Antíphon, S. 13-14, der jedoch davon ausgeht, dass die *anagraphéús* keine Änderungen vorgenommen hatten, sondern hält bereits geschehene Veränderungen, bis zum Zeitpunkt der Abschrift, für wahrscheinlich, Koerner: Gesetzestexte, S. 30-31 und Sickinger: Records, S. 16-20; 23, der ähnlicher Meinung wie Heitsch ist.

²³ Ein *áxon* – zu Deutsch: »Achse«, vielleicht synonym auch als *kyrbis* bezeichnet – war wahrscheinlich ein rechteckiger dreiseitiger Holzpfahl, der, zusammen mit weiteren seiner Art, horizontal in einem Rahmen befestigt war und durch drehen von allen Seiten gelesen werden konnte. Die Buchstaben wurden zur Beschriftung – worauf auch die Überschrift dieses Textes anspielt – in das Holz geschnitzt. Vgl. Stroud: Axones, S. 41 und S. 46 für eine bildliche Rekonstruktion.

²⁴ Vgl. IG I³ 104, Z. 56

²⁵ Vgl. IG I³ 104 Z. 5-10. Die *stóa basileíos* war der Amtssitz des *basileús*. Wahrscheinlich lag diese bei oder auf der *agorá* in Athen. Die *agorá* war der politische, gesellschaftliche, religiösen und wirtschaftliche Mittelpunkt der athenischen *pólis*. Stroud: Drakon, S. 6 übersetzt *anagraphéús* mit »recorders«, ebenso Brodersen u. a.: Inschriften, S. 129, als »Aufschreiber«. Zur Debatte, um deren mögliche Funktion und ob es durch die *anagraphéús* zu einer Revision des Gesetzes kam oder ob es sich um eine unveränderte Abschrift handelt, eine Frage die an dieser Stelle nicht behandelt werden kann, vgl. Schmitz: Strafen, S. 16, Anm. 33, Gallia: republication und Gagarin: Greek Law, S. 183-185.

²⁶ Vgl. IG I³ 104, Z. 11. Nach Thür: Phuge bedeutet *phygḗ* »[w]örtlich »Flucht« aus der Rechtsgemeinschaft wegen drohender Blutrache, woraus der Zustand der »Verbannung« folgt.« Ähnlich auch Koerner: Gesetzestexte, S. 33 und Forsdyke: Exile, S. 10. Die Interpretationsweise des ersten Satzes des ersten *áxon* bildet eine weitere Forschungskontroverse, auf die aus Platzgründen hier nicht weiter eingegangen werden kann.

²⁷ Vgl. IG I³ 104., Z. 12-13. Wen genau der ungewöhnliche Plural »*basileús*« in der Abschrift meinte ist heute umstritten. Es wird vermutet, dass der *árchôn basileús* im betreffenden Amtsjahr; der *árchôn basileús*, plus die *phylobasileús* – also die Vorsteher der *phylai* –; oder gewisse Angehörige der Adelschicht Athens gemeint waren. Vgl. dazu: Humphreys: Approach, S. 22, Anm. 15. Die letzte Möglichkeit wird von Winfried Schmitz dahingehend noch weitere konkretisiert als, dass der Plural *basileús* Adlige bezeichnete, unter deren Aufsicht und Schutz ein Heiligtum in Attika stand: Schmitz: Strafen, S. 26. Die *ephétai* – eingedeutscht auch *Epheten* genannt – werden zwar u. a. als »Zulasser« übersetzt, vgl. Brodersen u. a.: Inschriften, S. 129, deren genaue Verortung in der Gerichtsbarkeit Athens und weiteren Kompetenzen sind jedoch, wie auch schon bei den *basileús*, heute nicht mehr eindeutig zu klären. Womöglich wurden sie als Abstimmungsgremium, entweder aus dem *Áreios págos* – eingedeutscht auch *Areopag* genannt –, dem alten Adelsrat Athens, oder aus einem der *dikastéria*, den zahlreichen Schwurgerichten Athens, bestellt. Vgl. Carawan: ΕΘΕΤΑΙ.

Letzteren werden im weiteren Verlauf als ein Gremium aus 51 Männern konkretisiert, was im Falle einer Abstimmung immer zu einer Mehrheitsbildung führt.²⁸ Drittens folgt die Regelung der *aidesis* mit dem exilierten Totschläger.²⁹ Zur Aushandlung über eine *aidesis* sind, in erster Instanz, der Vater, der Bruder und die Söhne berechtigt. Lebt davon keiner mehr, soll, in zweiter Instanz, mit allen lebenden Vettern und Neffen verhandelt werden. In diesen beiden Instanzen gilt das Gebot der Einstimmigkeit, da jedem einzelnen Angehörigen ein individuelles Vetorecht, zur Verhinderung einer *aidesis* mit dem Totschläger, zukommt. Im Falle, dass keiner aus den ersten beiden Instanzen mehr lebt, sollen, in dritter Instanz, die *epbétai*, zehn *phratría*-Mitglieder des Getöteten, nach Maßgabe ihrer aristokratischen Herkunft, zur Aushandlung bestimmen.³⁰ In dieser Instanz gilt, im Gegensatz zu den vorherigen beiden, nicht das Gebot der Einstimmigkeit. Die *epbétai* müssen jedoch vorher auf nicht vorsätzliche Tötung entschieden haben. Als Viertes wird die Rückwirkung des Gesetzes, für alle bereits geschehenen Tötungsdelikte, bestimmt.³¹ Fünftens wird der Ablauf, der Blutrache am Totschläger, festgelegt. Demnach wird als Ankündigungsort die *agorá* bestimmt, wo, als Ankündigungspartei, nur der Vater, der Bruder, die Söhne, sowie die Vettern, als auch die Vetterssöhne des Getöteten zugelassen sind. Diese wiederum sind auch zur Verfolgung des Totschlägers berechtigt, werden jedoch um den Kreis der Schwiegerväter und –söhne, sowie der *phratría*-Mitglieder des Getöteten, erweitert.³² Anschließend wird sechstens eine Regelung zum Schutz des exilierten Totschlägers aufgeführt und damit indirekt auch die Bestimmungen für dessen vorausgegangene *phygé* geschildert. So müssen sich die im Exil Lebenden fernhalten von den Grenzmärkten, Spielen und Kulthandlungen der an Athen angrenzenden *póleis*. Wird ein Totschläger, der sich von all diesen Orten fernhielt, dennoch getötet, sollen die *epbétai* genauso über dessen Tötung abstimmen, als wenn sie im athenischen Rechtsraum stattgefunden hätte.³³ Als siebtes und letztes, des uns noch

²⁸ Vgl. IG I³ 104., Z. 17.

²⁹ Vgl. IG I³ 104, Z. 13-19. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass, hier und im weiteren Verlauf des Textes, das Wort »Totschläger« nicht mit der heutigen rechtswissenschaftlichen Semantik zu verstehen ist, sondern eher wortwörtlich als: Derjenige der jemanden totgeschlagen, also getötet, hat. Damit soll zum einen, die Wertung einer Tötung, egal in welchem Kontext, vermieden werden, da zu Zeiten Drakons zwar nach der Vorsätzlichkeit einer Tötung, nicht aber nach unseren heutigen Kategorien wie Mord oder Totschlag unterschieden wurde. Zum anderen soll eine Formulierung wie »Der der jemanden getötet hat« umgangen werden, um den Textfluss nicht zu stören.

³⁰ *Phratrías* – zu Deutsch: »Bruderschaften« – waren nachbarschaftliche Vereinigungen in Attika, die vor allem der sozialen Integration und der Pflege des Götterkults dienten. Sie übten zugleich öffentliche Funktionen aus, da der Bürgerrechtsstatus an die Mitgliedschaft in einer *phratría* gebunden war. Vgl. Welwei: Athen, S. 116-119.

³¹ Vgl. IG I³ 104, Z. 20.

³² Vgl. IG I³ 104, Z. 20-23.

³³ Vgl. IG I³ 104, Z. 26-30.

erhaltenen Teils, führt die Abschrift eine Bestimmung über die Tötung in Notwehr auf. Demnach soll im Falle einer Tötung, als Folge des unrechtmäßigen tötlichen Angriffs auf die eigene Person oder die unrechtmäßige Beschlagnahmung des eigenen Besitzes, Straffreiheit gewährt werden.³⁴ Danach sind 17 weitere Zeilen des ersten *áxon* bis zur Unleserlichkeit zerstört.

Die aufgezählten Bestimmungen der Abschrift des Gesetzes sind mit hoher Wahrscheinlichkeit wortwörtlich als genuin anzusehen. Zum einen spricht dafür die Einteilung der Abschrift in *áxōnes*, welche zu dieser Zeit nicht mehr üblich war. Zum anderen zeigt dies auch die Einteilung der *phratría*-Mitglieder nach Adeligkeit, welche gegen Ende des 5. Jhd. v. d. Z. wahrscheinlich durch ein demokratischeres Verfahren abgelöst worden wäre. Außerdem referiert das Gesetz auf sich selbst immer noch mit dem Begriff *thesmós*, während hingegen im einleitenden Dekret, der, zum Zeitpunkt der Wiederveröffentlichung, gebräuchlichere Begriff, *nómos* verwendet wird. Darüber hinaus existierten die in der Abschrift genannten Grenzmärkte zu jener Zeit ebenfalls nicht mehr.³⁵

II.ii. »Haben wir noch ein Statut übrig?« – Weitere Bestimmungen zu Drakons Gesetz bei Demosthenes³⁶

Eben jene Bestimmung über die straffreie Tötung in Notwehr, als auch weitere Bestimmungen, wie die über den Schutz des exilierten Totschlägers, finden sich nahezu identisch in der Rede Demosthenes gegen Aristokrates und halfen dabei, zerstörte Teile der Abschrift zu rekonstruieren.³⁷ Dies lässt sich aus dem Umstand erklären, dass Demosthenes nach eigenen Angaben wortwörtlich aus dem Gesetz zitieren ließ.³⁸ Es kann daher vermutet werden, dass das ihm vorliegende Gesetz noch die originale Neuaufzeichnung aus dem Jahre 409/408 v. d. Z. war. Doch enthält die Reden, über die bereits oben genannten Bestimmungen hinaus, noch weitere, die Drakon als Gesetzgeber zugeschrieben werden. Es ist möglich, dass die Bestimmungen Teil des zweiten oder noch weiterer *áxōnes* waren, die uns heute nicht mehr erhalten sind, dass Demosthenes aus verschiedenen Rechtssammlungen, die Tötungsdelikte betrafen, zitieren ließ oder aber, dass Drakons

³⁴ Vgl. IG I³ 104, Z. 37-38.

³⁵ Vgl. IG I³ 104, Z. 20 für *thesmós* und ebd., Z. 5 für *nómos*. Ebd., Z. 27-28 für die erwähnten Grenzmärkte. Vgl. Stroud: Drakon, S. 60-64, Gallia: republication, 455-456, Schmitz: Strafen, S. 16, Anm. 33, Gagarin: Oral Law, S. 9, Anm. 16 und Gagarin: Greek Law, S. 93-94, Anm. 3.

³⁶ Vgl. Demosth. or. 23.82. Übers. d. Verf. nach Demosthenes: Meidias, S. 271.

³⁷ Vgl. IG I³ 104, 37-38 = Demosth. or. 23.60, IG I³ 104, Z. 26-30 = Demosth. or. 23.37 = ebd. 20.158 und IG I³ 104, Z. 13-23 = Demosth. or. 43.57.

³⁸ Vgl. Demosth. or. 23.22.

Gesetz im Verlauf der 50 Jahre, die zwischen dessen Neuaufzeichnung und Demosthenes Rede vergangen waren, noch weitere Veränderungen erfahren hat.

Zu diesen Bestimmungen gehört, unter anderem, eine weitere, über den Schutz des im Exil lebenden Totschlägers. Schon die Abschrift besagt, dass es verboten ist Blutracheverfahren den Totschläger über die Grenzen Attikas hinaus zu verfolgen. Darüber hinaus besagt diese Bestimmung aber, dass es verboten sei den geflüchteten Totschläger auszuplündern, sofern dessen Vermögen ehrenhaft ist. Abermals wird ein solches Vergehen genauso sanktioniert, als wenn man es im attischen Rechtsraum begangen habe.³⁹ Möglicherweise ist diese Bestimmung vor dem Hintergrund zu betrachten, dass nur das Vermögen eines Totschlägers, der sich mit den Angehörigen des Getöteten in Verhandlung über eine *aidesis* befindet, ehrenhaft ist.⁴⁰ Zum einen würde das Vermögen für die Zahlung des Wergeldes gebraucht, zum anderen damit der nach Attika Zurückkehrende nicht mittellos dastehen würde und wieder in die Gemeinschaft integriert werden könnte. Die Bestimmung scheint sich kohärent in das Gesetz einzugliedern.

Das Blutracheverfahren wird auch weiter reglementiert. Demnach sei eine *androlēpsia* – das Nehmen von Geiseln –, durch die Verwandten eines Getöteten, nur an denen erlaubt, die einen Totschläger versteckt halten, bis diese ihn herausgeben oder anderweitig Genugtuung leisten. Die Anzahl der erlaubten Geiseln sollte auf drei beschränkt bleiben.⁴¹ Die Bestimmung wirkt möglich, bedenkt man den Fall, indem sich ein Totschläger, anstatt ins Exil zu gehen, in seinem eigenen Heim versteckt.⁴² Die Angehörigen des Getöteten hatten zwar auf der einen Seite das religiös motivierte Recht, des Totschläger innerhalb Attikas zu töten, auf der anderen Seite galt im antiken Griechenland aber auch die ebenfalls religiös motivierte Vorstellung vom unbedingten Schutz des eigenen Hauses. Dieser Schutz wurde jedoch bei schweren Normverletzungen der Gemeinschaft – wie in diesem Fall einer Tötung – des Öfteren missachtet.⁴³ Damit die Bluträcher sich aber nicht der Gefahr ausgesetzt sehen mussten religiösen Schutz zu missachten – wie bereits bei der Tötung der Kylonanhänger geschehen –, enthielt das Gesetz über die Tötung vielleicht eben jene Bestimmung über eine *androlēpsia*. Diese hätte ihnen eine andere Möglichkeit eröffnet an den

³⁹ Vgl. IG I³ 104 Z. 37-38 und Demosth. or. 23.44.

⁴⁰ Vgl. Humphreys: Approach, S. 34, Anm. 62. Als kohärent mit dem Gesetz Drakons sieht auch Carawan: Rhetoric, S. 44; 91; 150-151 die Bestimmung. Dieser steht Schmitz: Strafen, S. 18, Anm. 39, S. 21, Anm. 45 eher ablehnend gegenüber.

⁴¹ Vgl. Demosth. or. 23.82.

⁴² Vgl. Carawan: Rhetoric, S. 44; 363.

⁴³ Schmitz: Gerechtigkeitsvorstellungen, S. 160-162.

Totschläger zu gelangen. Es wird in der Forschung jedoch auch die Meinung vertreten, dass die Bestimmung aus einem Gesetz aus späterer Zeit stammte, dass für den Fall erlassen wurde, wenn ein Athener durch einen Nichtathener getötet wird und dieser versucht sich der athenischen Gerichtsbarkeit zu entziehen.⁴⁴ Eine eindeutige Festlegung auf die Zugehörigkeit zum Gesetz über die Tötung ist im Falle dieser Bestimmung daher schwierig.

Darüber hinaus wird eine Bestimmung über weitere Ausnahmen der straffreien Tötung aufgezählt. So sollen die unabsichtliche Tötung bei Wettkämpfen, die Tötung im Falle, dass der Getötete im Kampf für einen Gegner gehalten worden ist, und die Tötung des Ehebrechers nicht mit Verbannung bestraft werden.⁴⁵ Die Notwehrbestimmung in der Abschrift zeigt bereits, dass nach dem Gesetz über die Tötung gewisse Tötungsdelikte straffrei bleiben sollten, also von der Blutrache ausgenommen waren. Die weiteren Ausnahmen der straffreien Tötung scheinen deshalb kohärent mit dem Gesetz zu sein. Sie würden auch erklären, warum in späterer Zeit behauptet wurde, dass Drakon den Ehebrecher mit dem Tode bestraft haben soll.⁴⁶ Denn aus der Regelung, dass die Tötung des Ehebrechers straffrei bleiben soll, hatte man in Athen zu späterer Zeit geschlossen, dass Drakon den Tod als Strafe für Ehebruch vorsah.⁴⁷ Es wird jedoch in der Forschung auch vermutet, dass das Gesetz inhaltlich diese weiteren Ausnahmen der straffreien Tötung enthielt, die in Demosthenes Rede zitierte Bestimmung aber aus einem späteren Gesetz stammte, welches eben jene Ausnahmefälle zusammenfasste. Geschlossen wird dies vor allem aus möglichen sprachlichen Abweichungen der Bestimmung zu den darauf folgenden Erläuterungen des Demosthenes.⁴⁸ Doch auch wenn dies der Fall sein sollte, bedeutet es dennoch, dass das Gesetz über die Tötung die oben genannten Tötungsfälle bedacht hat und sie vom regulären Ablauf des Blutracheverfahrens ausnahm.

Demosthenes ließ außerdem auch noch eine Sanktionsbestimmung zitieren, welche sich gegen die Änderung oder Aufhebung richtet. Als Sanktion wird darauf die *atimía* des Betroffenen, seines Besitzes und seiner Nachkommenschaft vorgesehen.⁴⁹ Hierbei spricht

⁴⁴ Vgl. Bravo: *Androlepsiai* und Humphreys: *Historical Approach*, S. 28. Ablehnend gegenüber dieser Bestimmung auch Schmitz: *Drakonische Strafen*, S. 18, Anm. 39.

⁴⁵ Vgl. Demosth. or. 23.53. Nahezu identisch in Aristot. *Ath. pol* 57.3.

⁴⁶ Vgl. Lys. 1.30-33.

⁴⁷ Vgl. Schmitz: *Strafen*, S. 11-13, im besonderen noch Anm. 18; 18, Anm. 39.

⁴⁸ Vgl. Aristot. *Ath. pol*. 57.3, Sealey: *Courts*, S. 282-285, Humphreys: *Historical Approach*, S. 30 und Carawan: *Rhetoric*, S. 92-96.

⁴⁹ Vgl. Demosth. or. 23.62.

die Terminologie für eine Zugehörigkeit zum Gesetz Dracons. Denn es wird auf das Gesetz erneut als *thesmós* und nicht als *nómos* referiert.⁵⁰

Des Weiteren wird eine Bestimmung genannt, nach der die Tötung oder Abführung eines nicht erlaubten Rückkehrers nach Attika erlaubt sei. Dessen Misshandlung oder die Forderung eines Wergeldes von ihm sei hingegen nicht gestattet. Dagegen wird – im Gegensatz zur bisherigen Selbstjustiz, in Form der Blutrache, als Mittel zur Gerechtigkeitsdurchsetzung – die Möglichkeit einer *graphé* eingeräumt.⁵¹ Auch unterscheiden sich die an einer Beurteilung beteiligten rechtlichen Institutionen von denen aus der Abschrift. So leiten nun nicht mehr die *basileús* sondern die *árchontes* das Verfahren ein und es stimmen nicht mehr die *ephétai*, sondern die Geschworenen der *heliaia* ab.⁵² Dies deutet darauf hin, dass die Bestimmung nur ein Teil eines der Gesetze Solons gewesen sein kann. Denn erst dieser führte die Möglichkeit zur Einbringung einer *graphé* ein. Auch ist die Existenz der *heliaia* erst seit ihm belegt.⁵³ Es wird jedoch vermutet, dass der Anfang der Bestimmung, über die Tötung oder Abführung eines nicht erlaubten Rückkehrers nach Attika, ein Rückverweis auf das Gesetz Dracons ist. Denn in diesem wird Bezug auf einen *áxon* genommen und zwei zerstörte Zeilen der Abschrift ließen sich dadurch vermutlich ergänzen. Möglich ist aber auch, dass Bezug auf ein Gesetz Solons genommen wird, der sein Gesetz ebenfalls auf *áxones* schreiben ließ.⁵⁴

Neben jener Klagemöglichkeit, in Form einer *graphé*, wird von Demosthenes, abermals die Möglichkeit einer Klage, diesmal in Form einer *dikē phónou* – »Klage wegen Tötung« –, eingeräumt.⁵⁵ Die Abschrift spricht, im Gegensatz zu einem solchen formellen Klageverfahren und einem daraus resultierendem Gerichtszwang, im Falle einer Tötung, klar vom privaten Blutracheverfahren – und nur in Ausnahmefällen, wie der strittigen Vorsätzlichkeit einer Tötung, dem Tod aller Verwandten eines Getöteten oder einer

⁵⁰ Ebenso Schmitz: Strafen, S. 17 und Carawan: Rhetoric, S. 90-91. Dagegen: Vgl. Humphreys: Approach, S. 33, Anm. 54

⁵¹ Vgl. Demosth. or. 23.28. Als *graphé* wurde eine Klage bezeichnet, die jeder Bürger einreichen konnte, ohne in selbst in seinen eigenen Rechten betroffen gewesen zu sein – vergleichbar mit einer heutigen Popularklage. Vgl. Harrison: Law, S. 76-78.

⁵² Möglicherweise war die *heliaia* ein Gerichtshof Athens, der bereits zu Zeiten Solons bestand. In klassischer Zeit wurde *heliaia* wohl teils synonym mit *dikastérion* verwendet und bezeichnet sowohl einen Gerichtshof, eine Gerichtsstätte in Athen, als auch das gesamte System der Geschworenengerichtsbarkeit. Vgl. Thür: Heliaia.

⁵³ Vgl. Arist. Ath. pol. 9.1, Plut. Sol. 18.5 und wohl auch Poll. 8.125 (zitiert nach Schmitz: Strafen, S. 33, Anm. 96)

⁵⁴ Demnach ließe sich IG I³ 104, Z. 30-31 ergänzen. Vgl. Thür: Todesstrafe, S. 155, Carawan: Rhetoric, S. 90, Schmitz: Strafen, S. 27, Anm. 75

⁵⁵ Vgl. Demosth. or. 23.51.

vollzogenen Blutrache, an einem sich im Schutz des Exils Befindlichen, von einer Entscheidung durch das Gremium der *epbétai*.⁵⁶

An einer anderen Stelle seiner Rede lässt Demosthenes eine Bestimmung über die Zuständigkeit des *Áreios págos* für Tötung, vorsätzliche Verwundung, Brandstiftung und *Giftmischerei* zitieren.⁵⁷ Diese ist ebenfalls mehr als unwahrscheinlich, da bereits vom griechischen Schriftsteller Plutarchos des 2. Jhd. v. d. Z. darauf verwiesen wird, dass Drakon die *areopagítēs* – die Mitglieder des *Áreios págos* – an keiner Stelle erwähnt, sondern über die Tötungsangelegenheiten immer zu den *epbétai* spricht.⁵⁸ Außerdem wird jene Bestimmung, die Demosthenes zitiert, betitelt mit »Gesetz aus den Gesetzen über die Tötung des Areopag« und nicht, wie die Bestimmungen in der Neuaufzeichnung, im einleitenden Dekret, mit »Das Gesetz Drakons über die [...] [Tötung]«. ⁵⁹ Dass diese Bestimmung wahrscheinlich Teil eines späteren Gesetzes war, zeigen, nach der Ansicht einiger Forschenden, auch sprachliche Unterschiede, zwischen der Abschrift und dem Zitat des Demosthenes. Denn der Begriff »*dikázēin*« der Abschrift bedeutet wohl so viel wie die Formulierung von Eiden, welche der Prozessleitung dienten. Bei Demosthenes hingegen bedeute es eine richterliche Entscheidung fällen.⁶⁰

Selbst die Anerkennung der Abschrift 409/408 v. d. Z. als wortwörtliche Kopie des Originaltextes, was jedoch von nicht wenigen Forschenden bestritten wird, hilft nur einen kleinen Schritt zur Rekonstruktion des genauen Umfangs vom Gesetz über die Tötung. Die gerade darüber hinaus thematisierten Bestimmungen, zeigen jedoch wie diffus die heutige Quellelage immer noch ist. Denn die hier vorgenommene Analyse und Revision stellt nur eine unter vielen in der Forschung dar. Neben der Frage um die Echtheit der Abschrift, eröffnet jede einzelne von Demosthenes genannte Bestimmungen neuen Raum für Interpretation, Spekulation und Debatten in der Forschung.

⁵⁶ Vgl. IG I³ 104, Z. 12-13; 16-18 und 26-29. Gegen die These, eines Gerichtszwanges zu Zeiten Drakons vgl. Heitsch: Aidesis, S. 16-17 Schmitz: Strafen, S. 28; 30 und 33, Anm. 96, Schmitz: Gesetz, S. 14. Dafür: Sealey: Justice, S. 116, Welwei: Polis, S. 150, Phillips: Avengers, S. 237, Carey: Search, 47-48, der von einer Vorläuferin der solonischen *graphé* zu Zeiten Drakons ausgeht und jüngst Pepe: Remarks, S. 55, die jedoch die Ankündigung der Blutrache, durch die Angehörigen des Getöteten, mit der Einbringung einer *dikē phónou* verwechselt.

⁵⁷ Vgl. Demosth. or. 23.22, nahezu wortgleich in Arist. Ath. pol. 57.3.

⁵⁸ Vgl. Plut. Sol. 19.2.

⁵⁹ Vgl. Demosth. or. 23.22. Übers. d. Verf. nach Carawan: Rhetoric, S. 88. Vgl. IG I³ 104, Z. 4-5, übersetzt nach Brodersen u. a.: Inschriften, S. 129. »*φόνου*« – *phónou* – wurde an dieser Stelle mit *Tötung* anstatt mit *Mord* übersetzt, da im archaischen Griechenland noch nicht nach unseren heutigen Tatbeständen, wie Mord oder Totschlag, unterschieden worden ist. Vgl. Thür: Mord

⁶⁰ Vgl. IG I³ 104, Z. 11-14. Thür: Todesstrafe. Noch einmal zusammengefasst in Thür: Einheit. Der Meinung Thürs schließen sich auch Carawan: Rhetoric, S. 88, Sickinger: Records, S. 17 und Schmitz: Strafen, S. 17; 27; 33, Anm. 96 an.

II.iii. Weitere Testimonia

In den wenigen weiteren erhaltenen Quellen, die Drakons Gesetz über die Tötung erwähnen, wird dieses meist nur am Rande thematisiert. Es besteht die Möglichkeit, dass Drakons Gesetz eine Bestimmung gegen die Errichtung einer *tyrannis* enthielt.⁶¹ Denn es ist belegt, dass eine solche Bestimmung bereits existierte bevor Solon *archōn* wurde.⁶² Demnach könnte die Bestimmung als Antwort auf den eingangs thematisierten *Kylonfrevel* in das Gesetz mit eingeflossen sein. Sie könnte jedoch, wie oben angenommen, auch genauso wahrscheinlich schon bereit davor existiert haben. In weiteren Quellen wird Drakon ein *nómos argias* –ein »Gesetz gegen Müßiggang«– zugeschrieben.⁶³ Die Urheberschaft Drakons ist hier abermals umstritten, da in andere Quellen das Gesetz auch Solon oder Peisistratos zugeschrieben wird.⁶⁴ Die mittelalterliche byzantinische Enzyklopädie *Souda* enthält sogar vermeintliche biographische Angaben zu Drakon selbst, die jedoch in der Forschung ebenfalls stark angezweifelt werden.⁶⁵ Dort wird auch, wie in zahlreichen früheren Quellen, von einer umfassenden Gesetzgebung Drakons gesprochen.⁶⁶ Gesetze über Diebstahl, Erziehung der Kinder oder die Regelung von Kulthandlungen waren vermeintlich Teil davon.⁶⁷ Über die Frage, ob Drakon nur das Gesetz über die Tötung oder eine umfassende Gesetzgebung erlassen hat, herrscht in der Forschung eine rege Debatte, wegen des begrenztem Rahmens dieser Arbeit, nur verwiesen werden kann.⁶⁸

Anhand der Testimonia, deren Aussagekraft in den meisten Fällen äußerst fraglich ist, lässt sich erkennen, dass schon bereits ein paar Jahrhunderte nach Drakon, das Wissen, über sein Wirken als Gesetzgeber stark eingeschränkt war und viel Raum für Spekulation bzw.

⁶¹ Vgl. dafür Gallia: republication, S. 459 und dagegen Dmitriev: Atimia, S. 42.

⁶² Vgl. Plut. Sol. 19.3 oder Aristot. Ath. pol. 16.10, der den vermeintlichen Wortlaut wiedergibt.

⁶³ Vgl. ebd. 17.1, wohl auch Poll. 8.42; 9.61 (zitiert nach Schmitz: Strafen, S. 14, Anm. 27 und Stroud: Drakon, S. 78, Anm. 52) und Diog. Laert. 1.2.55, welcher angeblich Lysias zitiert.

⁶⁴ Vgl. für Solon: Plut. Sol. 17.1-2; 22.3 und Hdt. 2.177.2. Für Peisistratos: Plut. Sol. 31.2, der angeblich Theophrastos zitiert. Vgl. dazu wohl auch Poll. 8.42 (zitiert nach Figuera: Death, S. 289). Für die mögliche Kohärenz einer solchen Bestimmung vgl. Schmitz: Strafen, S. 13-14. Ablehnend demgegenüber Carey: Search, S. 38-39.

⁶⁵ Vgl. Suda delta 1495 Adler und die eingehende Analyse dazu von Figuera: Death.

⁶⁶ Vgl. ebd., And. 1.81-83, Aristot. Ath. pol. Plut. Sol. 17.1 und Ail. var. hist. 8.10.

⁶⁷ Zum Diebstahl vgl. Lys. 10.16-18, Xen. oik. 14.4-5, Demosth. or. 23.105, Plut. Sol. 17.2, Alki. 2.38.3 und Gell. 11.18.3-4. Zur Erziehung vgl. Aischin. 1.6. Zur Regelung von Kulthandlungen in einem angeblichen Proömium zu Drakons Gesetz vgl. Porph. abst. 4.22.

⁶⁸ Die These einer umfassenden Gesetzgebung Drakons hängt inhärent mit den Darstellungen späterer athenischer Autoren zusammen, nach denen Solon alle anderen Gesetze Drakon, auf Grund ihrer Härte, annulliert habe und nur das Gesetz über die Tötung bestehen blieb. Die These unterstützen u.a. Stroud: Drakon, 77-82, Heitsch: Antiphon, S. 12, Sickinger: Records, S. 8; 15, Westbrook: Drakon, S. 11-15, Phillips: Avengers, S. 43, Carey: Search, S. 38-42 und Pepe: Remarks, S. 51. Für möglich hält diese auch Gagarin: Greek Law, S. 93. Dagegen sprechen sich u.a. Sealey: Justice, S. 43, Humphreys: Approach, S. 17-45, Schmitz: Strafen, S. 1-16, Schmitz: Gesetz, S. 10-11

Interpretation bot. Eine historische Kontextualisierung und kritische Auseinandersetzung mit den Quellen, wie in der heutigen Forschung angestrebt wird, fehlte den antiken Rezeptionen. Diese orientierten sich stattdessen zumeist an zwei vorherrschende Deutungsschemata. Im Folgenden werden diese deshalb eingehender betrachtet.

III. Blut oder Tinte?

Das erste der beiden Deutungsschemata führte zu einer stark negativ geprägten Rezeption. Beispielhaft zeigt sich dies am titelgebenden Zitat des im 4. Jhd. v. d. Z. lebenden athenischen Demagogen Demades. Noch früher als dieser, äußerte sich im 5. Jhd. v. d. Z. der athenische Logograph Lysias zu Drakon und seinem Gesetz. Er rezipiert das Gesetz über die Tötung so, als dass Drakon nur den Tod als Strafe kenne. Da Drakon den Tod, so die Deutung Lysias, bei einem geringeren Verbrechen, als angemessen empfand und ihm für ein größeres Verbrechen keine härtere Strafe eingefallen ist.⁶⁹ Auffallend ist, dass Lysias hierbei die bereits oben thematisierte Bestimmung über die weiteren Ausnahmen der straffreien Tötung missinterpretiert. Nach der bliebe im Falle der Tötung eines Ehebrechers die Tötung straffrei, wenn dieser – egal ob bei der eigenen oder verwandten Ehefrau (das für Lysias größere Verbrechen) oder einer *pallaké*, zur Zeugung legitimer Nachkommen (das für Lysias geringere Verbrechen) – *in flagranti* erwischt worden war.⁷⁰ Aus der Tatsache, dass die Bestimmung nur die Tötung des Ehebrechers regelt und keine alternativen Verfahren behandelt, schloss Lysias, dass Drakon den Ehebruch in allen Fällen mit dem Tode bestraft hatte.⁷¹ Diese Deutung von Drakons Gesetz bildete womöglich die Grundlage für viele weitere negative Rezeptionen oder fußte bereits auf einem damals allgemein verbreiteten Deutungsschema. Ein Jahrhundert später übernimmt der athenische Redner und Beamte Lykurgos das Deutungsschema des Lysias.⁷² Er überträgt es zunächst auf das Verbrechen des Diebstahls oder der Tötung eines Sklaven, im Vergleich zu der eines athenischen Bürgers, um es dann auf alle Verbrechen zu generalisieren. Daraus ergibt sich für Lykurgos dann schlussendlich,

⁶⁹ Lys. 1.30.

⁷⁰ Als *pallaké* wurde eine Nebenfrau bezeichnet. Wie in diesem Fall konnte sie in einem nichtehelichen Verhältnis zur Zeugung von legitimum Nachwuchs dienen, wenn der Nachwuchs auf gebräuchlichem Wege ausgeblieben war. Die Tötung eines Mannes, der unberechtigt Geschlechtsverkehr mit einer ebensolchen *pallaké* hatte, blieb wahrscheinlich straffrei, da der Geschlechtsverkehr zur Anzweiflung der Rechtmäßigkeit des Nachwuchses führen würde. Damit wiederum würde das Fortbestehen des *oikos* – des Hofes/Familienverbandes –, des Mannes ohne rechtmäßigen Nachwuchs, bedroht werden. Schmitz: *nomos*, S. 50-51, mit Anm. 11; 131, Anm. 282.

⁷¹ So auch Schmitz: *Strafen*, S. 9-12.

⁷² Vgl. Lyk. 1.64-66.

dass Drakon als Gesetzgeber keine differenzierte Strafzumessung kannte, sondern auf alle Verbrechen den Tod als Strafe erlassen hatte. Auffallend ist, dass Lykurgos hierbei, wie auch schon Lysias, Drakon nie beim Namen nennt, sondern immer von der unbestimmten Form des *Gesetzgebers*, bzw. von den *Gesetzgebern*, spricht.⁷³ Der Bezug beider Reden zum Gesetz über die Tötung ist aber klar erkennbar, doch bleibt unsicher warum Drakon in beiden Fällen nie namentlich erwähnt wird. Vielleicht drückt sich daran die Unsicherheit aus, mit der Lysias und Lykurgos auf Drakon referieren, um in ihrer daraus folgenden Deutung nicht vom Gegenredner im Gericht konterkariert zu werden. Die Quellenlage um Drakons Gesetz war damals womöglich bereits schon gering und so diffus, dass sie viel Raum für unterschiedliche Interpretationen bot. Im Gegensatz zu Lysias oder Lykurgos benennt, über 400 Jahre später, Plutarchos Drakon explizit. Doch folgt er ihrem vorgelegten Deutungsschema.⁷⁴ Die Parallelen zwischen seinen und ihren Ausführungen treten mehr als deutlich hervor und lassen zu dem Schluss kommen, dass Plutarchos sein Wissen über Drakon entweder aus diesen beiden Quellen bezog oder aus solchen, die das Deutungsschema bereits antizipiert hatten.⁷⁵ Ebenso verhält es sich mit der Rezeption des römischen Gelehrten Aulus Gellius im 2. Jhd. n. d. Z. Dieser kritisiert, wie schon Lykurgos, der Tod als einzige Strafe und die Gleichsetzung aller Verbrechen, ob gering oder groß. Plutarchos wiederum diente zweifelsohne als Vorlage für den byzantinischen Gelehrten Ioannes Tzetzes im 12. Jhd. n. d. Z., der die Ausführungen des Plutarchos inhaltlich nahezu gänzlich kopierte.⁷⁶

Wie deutlich gezeigt wurde, folgte die negative Rezeption von Drakon und seinem Gesetz über die Tötung einem ganz bestimmten Deutungsschema, das sich von der Antike bis ins Mittelalter gehalten hatte. Kernkritikpunkte waren die vermeintlich fehlende Differenzierung zwischen einzelnen Verbrechen und die Singularität und Härte der Strafzumessung.⁷⁷

In Opposition zu dieser negativen Rezeption steht das zweite Deutungsschema, auf Grund dessen Drakon und sein Gesetz in der Antike positiver rezipiert worden sind.

Am anschaulichsten lässt sich dies an den bereits zum Teil oben behandelten, Ausführungen des Demosthenes erkennen. Es wurde deutlich, dass nicht alle von ihm aufgezählten Bestimmungen Teil des Gesetzes über die Tötung gewesen sein konnten.

⁷³ Vgl. Lys. 1.31 und Lyk. 1.64.

⁷⁴ Vgl. Plut. Sol. 17.

⁷⁵ Vgl. Plut. Sol. 17.1 mit Lyk. 1.65 und Plut. So. 17.2 mit Lys. 1.31.

⁷⁶ Vgl. Tzetz. bib. hist. 5.341-349.

⁷⁷ Die Härte der Strafzumessung kritisiert auch Aristoteles, wenn leider auch eine Begründung dazu fehlt. Vgl. Aristot. rhet. 1400b17.23.22 und pol. 2.1274b.16-18

Demosthenes behauptet zwar an einer Stelle das genaue Gegenteil, jedoch referiert er die meiste Zeit über, wie schon Lysias und Lykurgos, zu der unbestimmten Form des *Gesetzgebers*.⁷⁸ Daraus lässt sich schließen, dass er, wie auch schon die beiden Letztgenannten, den genauen Ursprung aller von ihm zitierten Bestimmungen nicht kannte oder aber wusste, dass deren Urheberschaft nicht bei Drakon liegen konnte. Demosthenes schrieb sie in seiner Rede dennoch Drakon zu, weil er die Hörschaft, in diesem Fall die Geschworenen vor Gericht, von seinem Standpunkt überzeugen wollte. Im 4. Jhd. n. d. Z. bringt dies der Rhetor und Philosoph Themistios zugespitzt mit den Worten auf den Punkt: »Sobald [...] ein Gesetz von Drakon, Solon oder Kleisthenes Punkt für Punkt verlesen [wird], macht sich jeder Beteiligte schon zur Abstimmung bereit.«⁷⁹ Was an Themistios Aussage ebenfalls deutlich wird, ist die Einreihung von Drakon mit den späteren Gesetzgebern Athens, im Besonderen mit Solon. Dies war, neben der Vermeidung der namentlichen Nennung Drakons, ebenfalls Teil des Deutungsschemas, welches sich in der positiven Rezeption zu Drakon und seinem Gesetz finden lässt. Dabei wird eine alleinige Nennung Drakons vermieden. Die Bezugnahme zu Drakon ohne dessen Namen zu nennen, zeigt sich indessen bereits ein Jahrhundert vor Demosthenes, beim athenischen Redner und Politiker Antiphon. Dieser benennt das Gesetz über die Tötung, welches zu seiner Zeit nach eigener Aussage immer noch galt und im Kern nie abgeändert worden war, als eines der besten, gerechtesten und durchdachtsten Gesetze Athens.⁸⁰ Die positive Anerkennung von Drakons Gesetzgebung in einer Reihe mit der Gesetzgebung Solons erfolgte noch häufiger. So schreibt nicht nur Demosthenes den beiden eine durchdachte und wohlüberlegte Gesetzgebung zu, sondern ebenfalls dessen rhetorischer und politischer Gegenspieler Aischines oder im 2. Jhd. n. d. Z. der assyrische Satiriker und Schriftsteller Lukianos.⁸¹ Noch im 4. Jhd. n. d. Z. zog der bythnische Rhetor Himerios Drakon und Solon als Beispiel für Rechtschaffenheit heran.⁸²

Das Schema, Drakon in eine Reihe mit Solon positiv darzustellen oder eine Vermeidung einer namentlichen Nennung, machte es den Rezipienten einfach Drakon, aufgrund fehlendem Wissens um seine Gesetzgebung, nicht singulär eine Errungenschaft als Gesetzgeber zuschreiben zu müssen. Gleichzeitig sollte aber sein hoher Stellenwert gewahrt werden, den er als erster schriftlicher Gesetzgeber für die athenischen *pólis* hatte.

⁷⁸ Vgl. Demosth. or. 23.25; 27; 29; 51.

⁷⁹ Them. or. 2.31b, übersetzt nach Themistios: Staatsreden, S. 56.

⁸⁰ Vgl. Antiph. 5.14-15 = 6.2.

⁸¹ Vgl. Demosth. or. 24.211, Aischin. Tim. 1.6 und Lukian. cal. 8.

⁸² Vgl. Him. or. 1.59.

V. Weder Blut noch Tinte, sondern in Holz geschnitzt!

Wie gezeigt wurde, waren die antiken Rezipienten mit einer diffusen und eingeschränkten Quellenlage konfrontiert. Diese und eine fehlende Kontextualisierung des Gesetzes über die Tötung führten zu fehlerhaften und einseitigen Deutungsschemata. Entweder wurde Drakon und sein Gesetz missinterpretiert oder ohne Begründung idealisiert. Schlussendlich kam es dadurch entweder zu einer diffamierenden oder einer verklärenden Rezeption von Drakon selbst und seinem Gesetz. Die heutige Forschung orientiert sich weder an dem einen, noch an dem anderen Deutungsschema. Sie ordnet stattdessen zum einen Drakon und sein Gesetz über die Tötung in ihren historischen Kontext, dem *Kylonfrevel*, ein und strebt zum anderen eine quellenkritische Betrachtungsweise an. Der quellenkritische Ansatz ermöglicht jedoch, vor dem Hintergrund der dürftigen Quellenlage, einen erhöhten Interpretationsspielraum, da »[...] gerade Bruchstücke [dazu] geeignet sind, Phantasie und Kombinationsfreude von Historikern, Archäologen und Philologen immer neu in Bewegung zu setzen.«⁸³ In Anbetracht dessen ist die heutige Forschung um Drakons Gesetz über die Tötung von einer Vielzahl an konkurrierenden Paradigmen bestimm

⁸³ Heitsch: *Aidesis*, S. 3.

Abkürzungsverzeichnis

- Aischin. = Aischines
→ oratio in Timarchum/ logos kata Timarchos/Rede gegen Timarchos
- Ail. = Claudius Aelianus/ Klaudios Ailianos
→ var. hist. = varia historia/poikile historia/Bunte Geschichten
- Alki. = Alkiphron
→ epistulae/epistoli/Briefe
- And. = Andokides
→ de mysteriis/Über die Mysterien
- Arist. = Aristoteles
→ Ath. pol. = Athenaion politeia/res publica Atheniensium/Der Staat der Athener
→ pol. = politica/politika/Politik
→ rhet. = ars rhetorica/techne rhetorike/Rhetorik
- Clem. Al. = Clemens Alexandrinus/Klemes Alexandreus/Clemens von Alexandria
→ strom. = stromata/stromateis/Teppiche
- Demosth. = Demosthenes
→ or. = orationes/logoi/Reden
- Diog. Laert. = Diogenes Laertios/-us
→ de philosophorum vitis/bioi philosophon/Lebensbeschreibungen der Philosophen
- Gell. = Aulus Gellius
→ noctes Atticae/Die attischen Nächte
- Hdt. = Herodot/-os/-us
→ historiae/histories apodixes/Historien
- Him. = Himerios/Himerius
→ or. = orationes/logoi/Reden
- IG I³ = Lewis, David (Hg.): Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores (=Inscriptiones Graecae I), 3. Aufl., Berlin 1981.
- Lukian. = Lukianos (ho Samosateus)/Lucianus Samosatensis/Lukian
→ cal. = calumniae non temere credendum/Peri tu me rhadios pisteuein te diabole/Die Verleumdung
- Lyk. = Lykurgos/Lycurgus Atheniensis/Lykurg von Athen
→ logos kata Leokrates/oratio in Leocratum/Rede gegen Leokrates
- Lys. = Lysias
→ orationes/logoi/Reden
- Paus. = Pausanias/ Pausanias Periegetes
→ Graecia descriptio/Periegesis tes Hellados/Beschreibung Griechenlands
- Plut. = Plutarch/-os/-us
→ Sol. = Solon, in: vitae parallele/bioi paralleloi/Parallele Lebensbeschreibungen
- Poll. = Ioulios Polydeukes/Iulius Pollux
→ onomastikon
- Porph. = Porphyrios/-us
→ abst. = de abstinentia/Peri apoches empsychon/Über die Enthaltung vom Beseelten
- Thuk. = Thukydidēs/Thoukydides
→ historiae/ho polemos ton Peloponnesion kai Athenaion/Der peloponesische Krieg
- Them. = Themistios/Themistius
→ or. = orationes/logoi/Reden
- Tzetz. = Ioannes Tzetzes/Johannes Tzetzes
→ bib. hist. = biblios historion/libro historiae/Buch der Geschichten (bzw. ch. = chiliades/Tausender)
- v. d. Z./n. d. Z. = vor der Zeitenwende/nach der Zeitenwende

- Xen. = Xenophon
→ oik. = oikonomikos/oeconomicus/Von der Hauswirtschaft

Quelleneditionen

- Aeschines: Against Timarchos. Introduction, Translation and Commentary by Nick Fisher, hrsg. v. Fisher, Nick R. (= Clarendon ancient history series), Oxford/New York 2001.
- Alkiphron u. a.: The letters of Alciphron, Aelian and Philostratus, hrsg. v. Benner, Allen R. (= Loeb Classical Library, Bd. 383), repr., London/Camebridge MA 1962.
- Antiphon; Andokides: o. T., hrsg. v. Gagarin, Michael; MacDowell, Douglas M. (= The Oratory of Classical Greece, Bd. 1), Austin 1998.
- Aristoteles: Rhetorik, hrsg. v. Rapp, Christof; Flasher, Hellmut (= Aristoteles - Werke in deutscher Übersetzung, Bd. 4.2), Berlin 2002.
- Aristoteles: Der Staat der Athener, hrsg. v. Dreher, Martin, Stuttgart 2009.
- Aristoteles: Politik. Buch II und III, hrsg. v. Schütrumpf, Eckart (= Aristoteles - Werke in deutscher Übersetzung, Bd. 9), München 2009.
- Brodersen, Kai u. a. (Hg.): Historische griechische Inschriften in Übersetzung. Band I. Die archaische und klassische Zeit (= Texte zur Forschung, Bd. 59), Darmstadt 1992.
- Claudius Aelianus: Bunte Geschichten, hrsg. v. Helms, Hadwig (= Reclams Universal-Bibliothek, Bd. 1351), Leipzig 1990.
- Clemens Alexandrinus: Teppiche wissenschaftlicher Darlegungen entsprechend der wahren Philosophie (Stromateis). Buch I - III, hrsg. v. Stählin, Otto; Thalhoffer, Valentin (= Des Clemens von Alexandria ausgewählte Schriften, Bd. 3), München 1936.
- Demosthenes: Against Meidias. Against Androtion. Against Aristocrates. Against Timocrates. Against Aristogeiton I and II, hrsg. v. Vince, James H. (= Loeb Classical Library, Bd. 299), Cambridge MA 1935.
- Demosthenes: Speeches 20-22, hrsg. v. Harris, Edward M. (= The Oratory of Classical Greece, Bd. 12), Austin 2008.
- Diogenes Laertios: Leben und Meinungen berühmter Philosophen. Erster Band. Buch I-VI, hrsg. v. Apelt, Otto (= Der Philosophischen Bibliothek, Bd. 56), Leipzig 1921.
- Gellius, Aulus: Die attischen Nächte, hrsg. v. Weiss Fritz, Leipzig 1875.
- Herodotos: Historien. 2 Bände. Griechisch - Deutsch, hrsg. v. Feix, Josef (= Sammlung Tusculum), 7. Aufl., Berlin 2011.
- Ioannes Tzetzes: Chiliades or Book of Histories, <http://www.theoi.com/Text/TzetzesChiliades1.html>; Memento: <https://archive.is/SmxdE>, Zugriff: 18.08.2017.
- Koerner, Reinhard: Inschriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis. Aus dem Nachlaß von Reinhard Koerner, hrsg. v. Hallof, Klaus (= Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte, Bd. 9), Köln/Wien u.a. 1993.
- Lewis, David (Hg.): Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores (= Inscriptiones Graecae I), 3. Aufl., Berlin 1981.
- Lukianos: The Works of Lucian of Samosata. Complete with exceptions specified in the preface, hrsg. v. Fowler, Henry W.; Fowler Francis George, Bd. 4, Oxford 1905.
- Lykurgos: Rede gegen Leokrates, hrsg. v. Engels, Johannes (= Texte zur Forschung, Bd. 93), Darmstadt 2008.
- Lysias: o. T., hrsg. v. Todd, Stephen C. (= The Oratory of Classical Greece, Bd. 2), Austin 2000.
- Pausanias: Beschreibung Griechenlands, hrsg. v. Meyer, Ernst (= Die Bibliothek der Alten Welt. Griechische Reihe, Bd. 28), Zürich 1954.
- Plutarchos: Grosse Griechen und Römer. Band I, hrsg. v. Ziegler, Konrat, Zürich/Stuttgart 1954.
- Porphyrios: On abstinence from killing animals, hrsg. v. Clark, Gillian (= Ancient commentators on Aristotle), London 2013.
- Stroud, Ronald S.: Drakon's law on homicide (= University of California Publications: Classical Studies, Bd. 3), Berkeley/Los Angeles 1968, <http://worldcatlibraries.org/wcpa/oclc/901277009>.

- Themistios: Staatsreden, hrsg. v. Leppin, Hartmut; Portmann, Werner (= Bibliothek der griechischen Literatur. Abt. Klassische Philologie, Bd. 46), Stuttgart 1998.
- Thukydides: Geschichte des Peloponnesischen Krieges. Teil 1: Buch I-IV. Teil 2: Buch V-VIII. Griechisch-deutsch, hrsg. v. Landmann, Georg P. (= Sammlung Tusculum), Berlin 1993.
- Xenophon: Oikonomikos, hrsg. v. Meyer, Klaus, Westerburg 1975.

Literatur

- Brodersen, Kai u. a. (Hg.): Historische griechische Inschriften in Übersetzung. Band I. Die archaische und klassische Zeit (= Texte zur Forschung, Bd. 59), Darmstadt 1992.
- Carawan, Edwin: Rhetoric and the law of Draco, Oxford 1998.
- Carawan, Edwin M.: ΕΘΕΤΑΙ and Athenian Courts for Homicide in the Age of the Orators, in: Classical Philology 86, H. 1, 1991, S. 1–16, DOI: 10.1086/367226.
- Carey, Chris: In Search of Drakon, in: The Cambridge Classical Journal 59, 2013, S. 29–51, DOI: 10.1017/S1750270513000031.
- Demosthenes: Against Meidias. Against Androton. Against Aristocrates. Against Timocrates. Against Aristogeiton I and II, hrsg. v. Vince, James H. (= Loeb Classical Library, Bd. 299), Cambridge MA 1935.
- Develin, Robert: Athenian Officials. 684-321 B.C., Cambridge 2003.
- Dmitriev, Sviatoslav: Athenian Atimia and Legislation against Tyranny and Subversion, in: The Classical Quarterly 65, H. 01, 2015, S. 35–50, DOI: 10.1017/S0009838814000792.
- Figuera, Thomas J.: The Strange Death of Draco on Aegina, in: Rosen, Ralph M.; Farrell, Joseph (Hg.): Nomodeiktēs. Greek studies in honor of Martin Ostwald, Ann Arbor 1993, S. 287–304.
- Finley, Moses I.: Die frühe griechische Welt, München 1982.
- Forsdyke, Sara: Exile, Ostracism, and Democracy. The politics of expulsion in ancient Greece, Princeton, N.J. 2005.
- Funke, Peter: Drakon, Solon und der albanische Kanun. Einige Überlegungen zu einem Versuch in vergleichender Rechtsgeschichte, in: Kämmerer, Thomas R. (Hg.): Identities and Societies in the Ancient East-Mediterranean Regions. Comparative approaches. Henning Graf Reventlow memorial volume (= Acta antiqua mediterranea et orientalia, Bd. Bd. 1), Münster 2011, S. 59–71.
- Gagarin, Michael: Writing Greek law, Cambridge 2008.
- Gagarin, Michael: From Oral Law to Written Laws. Draco's Law and its Homeric Roots, in: Cantarella, Eva (Hg.): Symposium 2005. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (= Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte, Bd. 19), Wien 2007, S. 3–18.
- Gagarin, Michael: Early Greek law, Berkeley 1989.
- Gagarin, Michael: Drakon and early Athenian homicide law (= Yale classical monographs, Bd. 3), New Haven 1981.
- Gallia, Andrew B.: The republication of Draco's law on homicide, in: The Classical Quarterly 54, H. 2, 2004, S. 451–460, DOI: 10.1093/clquaj/bmh051.
- Harrison, Alick R.: The Law of Athens. Procedure, Oxford 1971.
- Heitsch, Ernst: Aidesis im attischen Strafrecht (= Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse / Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Bd. 1984, Nr. 1), Mainz/Wiesbaden 1984.
- Heitsch, Ernst: Antiphon aus Rhamnus (= Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse / Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Bd. 3), Mainz 1984.
- Humphreys, Sally: A Historical Approach to Drakon's Law on Homicide, in: Gagarin, Michael (Hg.): Symposium 1990. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (= Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte, Bd. 8), Köln 1991, S. 17–46.
- Koerner, Reinhard: Inschriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis. Aus dem Nachlaß von Reinhard Koerner, hrsg. v. Hallof, Klaus (= Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte, Bd. 9), Köln/Wien u.a. 1993.

- O. A.: Après l'attentat suicide: Mesures de sécurité draconiennes à Tiaret, 05.09.2017, <http://www.algerie360.com/algerie/securite/apres-lattentat-suicide-mesures-de-securite-draconiennes-a-tiaret/>; Memento: <https://web.archive.org/web/20170909042210/http://www.algerie360.com/algerie/securite/apres-lattentat-suicide-mesures-de-securite-draconiennes-a-tiaret/>, Zugriff: 07.09.2017.
- O. A.: Draconian measures against deprived population not a solution, 05.11.2014, http://www.btselem.org/jerusalem/20141105_draconian_steps_in_jerusalem; Memento: <https://archive.is/4StdY>, Zugriff: 07.09.2017.
- Pepe, Laura: Some Remarks on Homicide and Criminal Responsibility in Ancient Greece, in: *Mètis* N. S. 13, 2015, S. 45–68, http://www.academia.edu/19459793/Some_Remarks_on_Homicide_and_Criminal_Responsibility_in_Ancient_Greece; Memento: <https://archive.is/LIb7Z>, Zugriff: 03.03.2017.
- Phillips, David D.: *Avengers of blood. Homicide in Athenian law and custom from Draco to Demosthenes* (= *Historia Einzelschriften*, Bd. 202), Stuttgart 2008.
- Rupert, Boris: *Drakonische Strafen für Borussia Dortmund*, 20.07.2017, <http://www.bvb.de/News/Uebersicht/Drakonische-Strafen-fuer-Borussia-Dortmund>; Memento: <https://archive.is/ZDoPp>, Zugriff: 07.09.2016.
- Ruschenbusch, Eberhard: (Rez.) Stroud, Ronald S.: *Drakon's Law on Homicide*, in: *Gnomon* 46, H. 8, 1974, S. 815–817, <http://www.jstor.org/stable/27686120>; Memento: <https://archive.is/V0kri>, Zugriff: 03.03.2017 1946 UTC.
- Scheer, Tanja S.: *Die Gottheit und ihr Bild. Untersuchungen zur Funktion griechischer Kultbilder in Religion und Politik* (= *Zetemata*, Bd. 105), München 2000.
- Schmitz, Winfried: *Das Gesetz Drakons über die Tötung in der neueren Forschung*, in: *Arbeitsbereich Alte Geschichte Universität Hamburg*, https://www.geschichte.uni-hamburg.de/arbeitsbereiche/alte-geschichte/colloquium-atticum/_ressourcen/ca-2-2013-vortrag-winfried-schmitz.pdf; Memento: <https://archive.is/R12Gc>, Zugriff: 03.03.2017.
- Schmitz, Winfried: *Menschliche und göttliche Gerechtigkeitsvorstellungen im archaischen und klassischen Griechenland. IV. Griechenland*, in: Barta, Heinz u. a. (Hg.): *Recht und Religion. Menschliche und göttliche Gerechtigkeitsvorstellungen in den antiken Welten ; [... internationale Tagung vom 13. bis 15. Dezember 2006 in Innsbruck]* (= *Philippika*, Bd. 24), Wiesbaden 2008, S. 155–168.
- Schmitz, Winfried: „*Drakonische Strafen*“. *Die Revision der Gesetze Drakons durch Solon und die Blutrache in Athen*, in: *Klio - Beiträge zur Alten Geschichte* 83, 2001, S. 7–38.
- Schmitz, Winfried: *Der nomos moicheias - Das athenische Gesetz über den Ehebruch*, in: *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung* 114, H. 1, 1997, DOI: 10.7767/zrgra.1997.114.1.45.
- Schubert, Charlotte: *Die Naukrarien. Zur Entwicklung der attischen Finanzadministration*, in: *Historia* 57, H. 1, 2008, S. 38–64.
- Sealey, Raphael: *The Justice of the Greeks*, Ann Arbor 1996.
- Sealey, Raphael: *The Athenian Courts for Homicide*, in: *Classical Philology* 78, H. 4, 1983, S. 275–296, DOI: 10.1086/366802.
- Sickinger, James P.: *Public records and archives in classical Athens* (= *Studies in the history of Greece and Rome*), Chapel Hill/London 1999.
- Stroud, Ronald: *Aristotle and Athenian Homicide*, in: Piérart, Marcel (Hg.): *Aristote et Athènes*, Fribourg 1993, S. 203–221.
- Stroud, Ronald S.: *The axones and kyrbeis of Drakon and Solon* (= *University of California publications Classical studies*, Bd. 19), Berkeley 1979.
- Stroud, Ronald S.: *Drakon's law on homicide* (= *University of California Publications: Classical Studies*, Bd. 3), Berkeley/Los Angeles 1968.
- Themistios: *Staatsreden*, hrsg. v. Leppin, Hartmut; Portmann, Werner (= *Bibliothek der griechischen Literatur. Abt. Klassische Philologie*, Bd. 46), Stuttgart 1998.

- Thür, Gerhard: Die Einheit des "Griechischen Rechts". Gedanken zum Prozessrecht in den griechischen Poleis, in: *Etica & Politica* 9, H. 1, 2007, S. 25–54, https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/5291/1/Thur_E%26P_IX_2007_1.pdf.
- Thür, Gerhard: Gesetzeskodizes im archaischen und klassischen Athen, in: Demakes, Panagiots D. (Hg.): *Mélanges en l'honneur Panayotis D. Dimakis. Droits antiques et société*, Athen 2002, S. 631–640.
- Thür, Gerhard: Mord. II. Griechenland, in: Cancik, Hubert u. a. (Hg.): *Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Mer-Op* (=Bd. 8), Stuttgart/Weimar 2000, Sp. 394-395.
- Thür, Gerhard: Phyge, in: Cancik, Hubert u. a. (Hg.): *Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Or-Poi* (=Bd. 9), Stuttgart/Weimar 2000.
- Thür, Gerhard: Heliaia, in: Cancik, Hubert u. a. (Hg.): *Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Altertum. Gru-lug* (=Bd. 5), Stuttgart/Weimar 1998, Sp. 284.
- Thür, Gerhard: Die Todesstrafe im Blutprozess Athens. (zum *δικάζειν* in IG I3 104, 11-13; Dem. 23,22; Aristot. AP 57,4), in: *The Journal of Juristic Papyrology* 20, 1990, S. 143–156.
- Van Wees, Hans: 'Stasis, Destroyer of Men'. Mass, Elite, Political Violence and Security in Archaic Greece, in: Brélaz, Cédric; Ducrey, Pierre (Hg.): *Sécurité collective et ordre public dans les sociétés anciennes. Sept exposés suivis de discussions. par Hans van Wees, Werner Riess, Angelos Chaniotis, Cédric Brélaz, Andrew W. Lintott, Ramsay Macmullen, Yann Rivière* (= *Entretiens sur l'Antiquité classique*, Bd. 54), Genève 2007, S. 1–39.
- Victor, Parker: *Τόρανος*. The Semantics of a Political Concept from Archilochus to Aristotle, in: *Hermes* 126, H. 2, 1998, S. 145–172.
- Welwei, Karl-Wilhelm: *Die griechische Polis. Verfassung und Gesellschaft in archaischer und klassischer Zeit*, 2. durchges. und erw. Aufl., Stuttgart 1998.
- Welwei, Karl-Wilhelm: *Athen. Vom neolithischen Siedlungsplatz zur archaischen Großpolis*, Darmstadt 1992.
- Welwei, Karl-Wilhelm: Polisbildung, Hetairogruppen und Hetairien, in: *Gymnasium Heidelberg* 99, 1992, S. 481–500.
- Westbrook, Raymond: Drakon's Homicide Law, in: Harris, Edward; Thür, Gerhard (Hg.): *Symposion 2007. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (= *Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte*, Bd. 20), Wien 2008, S. 3–16.